

Original paper

REKREATSION TURIZM ORQALI TALABALARDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI

© I.A. Babajanov¹✉

¹Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada rekreatsion turizm orqali talabalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishning nazariy-metodologik asoslari tahlil qilingan. Talabalarning jismoniy va ruhiy salomatligini mustahkamlashda rekreatsion turizmning ahamiyati nazariy jihatdan asoslangan hamda ushbu yo'nalishdagi pedagogik texnologiyalar va metodik yondashuvlarning samaradorligi ko'rib chiqilgan. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda talabalar uchun mo'ljallangan rekreatsion tadbirlarning turi va mazmuni ilmiy asoslab berilgan. Bundan tashqari, maqolada rekreatsion turizm jarayonini tashkil etish va boshqarishning metodologik tamoyillari yoritilgan, bu esa oliy ta'lim muassasalarida talabalarning sog'lom hayotga bo'lgan munosabatini shakllantirish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

MAQSAD: talabalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishda rekreatsion turizmning nazariy-metodologik asoslarini aniqlash, mavjud pedagogik tajribalarni umumlashtirish va amaliyotda qo'llash mexanizmlarini ishlab chiqish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda ilmiy-pedagogik adabiyotlar tahlili, mahalliy va xorijiy tajribalarni o'rganish, nazariy tahlil va qiyosiy metodlardan foydalanildi. Shuningdek, talabalarning rekreatsion faoliyatdagi ishtiroki va pedagogik sharoitlar o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: rekreatsion turizm nafaqat talabalar bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilish, balki sog'lom hayotga oid bilim va ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Tadqiqotda talabalar orasida jismoniy faollikni oshirish, stressni kamaytirish, ekologik ong va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beruvchi rekreatsion faoliyat turlari aniqlangan. Shuningdek, O'zbekiston sharoitida rekreatsion turizmni o'quv jarayoniga integratsiya qilishda mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari ko'rsatib o'tildi.

XULOSA: rekreatsion turizm orqali talabalar orasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish innovatsion pedagogik yondashuv sifatida katta ahamiyatga ega. Bu jarayon talabalarni zararli odatlardan himoya qilish, jismoniy va ruhiy salomatligini mustahkamlash va jamiyatning sog'lom kelajagini ta'minlashga xizmat qiladi. Samarali amalga oshirish uchun tizimli, metodik asoslangan va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar zarur.

Kalit so'zlar: rekreatsion turizm, sog'lom turmush tarzi, talabalar salomatligi, pedagogik texnologiyalar, metodologik asoslar, ta'lim muassasalari, rekreatsion faoliyat, sog'lomlashtirish tadbirlari.

Iqtibos uchun: I.A. Babajanov. Rekreatsion turizm orqali talabalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishning nazariy-metodologik asoslari. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. B.36–45.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ РЕКРЕАЦИОННОГО ТУРИЗМА

© И.А. Бабажанов¹✉

¹Ургенчский государственный университет имени Абу Райхона Беруний, Ургенч, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируются теоретические и методические основы формирования здорового образа жизни студенческой молодежи посредством рекреационного туризма. Теоретически обосновано значение оздоровительного туризма в укреплении физического и психического здоровья студентов, рассмотрена эффективность педагогических технологий и методических подходов в этой области. Научно обоснованы виды и содержание досуговой деятельности учащихся, способствующей формированию у них здорового образа жизни. Кроме того, в статье рассматриваются методические принципы организации и управления процессом рекреационного туризма, что послужит расширению возможностей формирования установок студентов на здоровый образ жизни в высших учебных заведениях.

ЦЕЛЬ: определить теоретико-методологические основы формирования здорового образа жизни студентов посредством рекреационного туризма, обобщить существующий педагогический опыт и разработать механизмы его практического применения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использован анализ научно-педагогической литературы, изучение отечественного и зарубежного опыта, теоретический анализ и сравнительный метод. Также исследованы участие студентов в рекреационной деятельности и педагогические условия её организации.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: рекреационный туризм служит не только организации содержательного досуга студентов, но и формированию знаний и навыков здорового образа жизни. Исследование выявило виды рекреационной деятельности, способствующие повышению физической активности, снижению стресса, развитию экологического сознания и навыков командной работы. Кроме того, рассмотрены проблемы интеграции рекреационного туризма в образовательный процесс в условиях Узбекистана и предложены пути их решения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: формирование здорового образа жизни студентов посредством рекреационного туризма является важным инновационным

педагогическим подходом. Этот процесс способствует защите молодежи от вредных привычек, укреплению физического и психического здоровья и созданию основ для здорового будущего общества. Для его успешной реализации необходимы системный, методически обоснованный и личностно-ориентированный подходы.

Ключевые слова: рекреационный туризм, здоровый образ жизни, здоровье студентов, педагогические технологии, методические основы, образовательные учреждения, рекреационная деятельность, оздоровительная деятельность.

Для цитирования: И.А. Бабажанов. Символика животных в изобразительном искусстве. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. С.36–45.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF FORMING A HEALTHY LIFESTYLE IN STUDENTS THROUGH RECREATIONAL TOURISM

© Ilkhom A. Babajanov¹✉

¹Abu Rayhon Beruni Urgench State University, Urgench, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the theoretical and methodological foundations of forming a healthy lifestyle in students through recreational tourism. The importance of recreational tourism in strengthening the physical and mental health of students is theoretically substantiated, and the effectiveness of pedagogical technologies and methodological approaches in this direction is considered. The type and content of recreational activities for students in forming a healthy lifestyle are scientifically substantiated. In addition, the article covers the methodological principles of organizing and managing the process of recreational tourism, which serves to expand the opportunities for forming students' attitudes towards a healthy life in higher educational institutions.

AIM: to identify the theoretical and methodological foundations of forming a healthy lifestyle in students through recreational tourism, to summarize existing pedagogical experience, and to develop mechanisms for its practical implementation.

MATERIALS AND METHODS: the study employed analysis of scientific and pedagogical literature, review of local and international experience, theoretical analysis, and comparative methods. Students' participation in recreational activities and the pedagogical conditions for organizing these activities were also examined.

DISCUSSION AND RESULTS: recreational tourism serves not only to organize meaningful leisure for students but also to develop knowledge and skills related to a healthy lifestyle. The study identified types of recreational activities that increase physical activity, reduce stress, and promote environmental awareness and teamwork skills. It also examined challenges in integrating recreational tourism into the educational process in Uzbekistan and proposed solutions for overcoming them.

CONCLUSION: forming a healthy lifestyle in students through recreational tourism is an important innovative pedagogical approach. This process helps protect youth from

harmful habits, strengthens physical and mental health, and lays the foundation for a healthy future society. Successful implementation requires systematic, methodologically grounded, and student-centered approaches.

Keywords: recreational tourism, healthy lifestyle, student health, pedagogical technologies, methodological foundations, educational institutions, recreational activities, health promotion activities.

For citation: Ilkhom A. Babajanov. (2025) 'Theoretical and methodological foundations of forming a healthy lifestyle in students through recreational tourism, Inter education & global study, vol.3 (7), pp.36–45. (In Uzbek).

Bugungi kunda jamiyat hayotida sog'lom turmush tarzini shakllantirish va mustahkamlash dolzarb vazifalardan biriga aylangan. Ayniqsa, yoshlar orasida jismoniy va ruhiy salomatlikni saqlash hamda rivojlantirish zarurati tobora ortib bormoqda. Sog'lom turmush tarzini shakllantirish nafaqat insonning individual hayot sifati, balki butun jamiyatning rivojlanishi va barqaror taraqqiyotiga ham bog'liq murakkab ijtimoiy-pedagogik jarayondir. Ushbu jarayonda oliy ta'lim muassasalari muhim vazifani bajaradi, chunki talabalar aynan shu bosqichda mustaqil hayot kechirishga odatlanib, o'z sog'lig'i uchun mas'uliyatni his qila boshlaydilar.

Hozirgi paytda ta'lim tizimida talabalar orasida sog'lom turmush tarzini shakllantirishda samarali va innovatsion metodlarni qo'llash zaruriyati kuchaymoqda. Ana shunday innovatsion metodlardan biri sifatida rekreatsion turizm alohida e'tiborga loyiqdir. Rekreatsion turizm nafaqat dam olish va bo'sh vaqtni mazmunli tashkil qilish, balki talabalarning sog'lom yashash ko'nikmalarini shakllantirish, ular orasida sog'lomlashtiruvchi va profilaktik faoliyatlarni rivojlantirish uchun ham samarali vosita hisoblanadi. Bu jarayon talabalarni turli zararli odatlardan himoya qilish bilan bir qatorda, ularning jismoniy, ruhiy va ijtimoiy faolligini oshiradi.

Mamlakatimizda rekreatsion turizm orqali yoshlarning sog'lom turmush tarzini shakllantirish bo'yicha qator tadqiqotlar olib borilgan bo'lsa-da, oliy ta'lim muassasalari talabalarida ushbu yo'nalishni pedagogik va metodologik asoslash, ayniqsa, amaliyotda qo'llash mexanizmlarini ilmiy jihatdan asoslash hali ham etarli darajada emas. Shu bois mazkur ilmiy tadqiqotning asosiy vazifasi rekreatsion turizm orqali talabalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishning nazariy-metodologik asoslarini aniqlash, bu yo'nalishda mavjud bo'lgan pedagogik tajribalarni umumlashtirish hamda kelajakda qo'llash imkoniyatlarini aniqlashdan iboratdir. Tadqiqotda talabalarning sog'lom turmush tarzini shakllantirishda rekreatsion turizm imkoniyatlarini yanada kengaytirish va bu borada aniq metodik yondashuvlarni ishlab chiqish uchun ilmiy-nazariy asoslar tahlil etiladi. Bu esa, o'z navbatida, yoshlarning sog'lom hayotga bo'lgan munosabatini o'zgartiribgina qolmay, balki jamiyatimizning sog'lom kelajagini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Rekreatsion turizm orqali talabalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish muammosi pedagogika, psixologiya, jismoniy tarbiya va turizmshunoslik fanlari

kesishmasida ko'rib chiqiladigan kompleks masaladir. Sog'lom turmush tarzini shakllantirish jarayonining nazariy asoslarini tahlil qilish uchun avvalo "sog'lom turmush tarzi" tushunchasining ilmiy mohiyatini aniqlab olish zarur. Mazkur tushuncha insonning jismoniy va ruhiy sog'lig'ini saqlash, rivojlantirish hamda zararli odatlardan voz kechishni nazarda tutadigan turmush faoliyatining umumlashgan shakli sifatida tavsiflanadi.

Ilmiy manbalarda sog'lom turmush tarzi konsepsiyasiga turli ta'riflar berilgan bo'lsa-da, ularning barchasi inson faoliyatining jismoniy, psixologik va ijtimoiy jihatlarining birligi, shuningdek, sog'liqni mustahkamlashga yo'naltirilgan amaliy harakatlarni nazarda tutadi. Olimlarning ta'kidlashicha, talabalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish faqat jismoniy mashqlar va tibbiy nazoratni ta'minlash bilan cheklanib qolmasligi kerak. Aksincha, bu jarayon insonning ongida, uning dunyoqarashida sog'lom yashashga bo'lgan ichki ehtiyoj va motivatsiyani shakllantirish bilan bog'liqdir.

Mazkur muammoning pedagogik jihatdan dolzarbligi rekreatsion turizm tushunchasi bilan bog'lanadi. Rekreatsiya lotincha "recreatio" so'zidan olingan bo'lib, "tiklanish", "kuchlarni qayta tiklash" degan ma'noni anglatadi. Rekreatsion turizm aynan dam olish orqali insonning jismoniy va ruhiy kuchlarini tiklashga xizmat qiluvchi faoliyat turi hisoblanadi. Ushbu faoliyat nafaqat bo'sh vaqtni samarali o'tkazishni, balki insonning sog'lomlashtirishga yo'naltirilgan maqsadli faoliyatini ham o'z ichiga oladi. Shu jihatdan, rekreatsion turizm talabalar orasida sog'lom turmush tarzini shakllantirishning samarali pedagogik vositasi sifatida qaraladi.

Pedagogik adabiyotlarda rekreatsion turizmning talabalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishdagi ahamiyati haqida ko'plab ilmiy qarashlar mavjud. Jumladan, rekreatsion turizm talabalarining jismoniy faoliyatini oshirish, psixoemotsional kuchlanishni kamaytirish, stress holatlarini bartaraf etish hamda ularning tabiat bilan uyg'unlikda yashash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu faoliyat davomida talabalar jismoniy mashg'ulotlar bilan shug'ullanib, o'zlarining salomatligi haqida g'amxo'rlik qilish odatini shakllantiradilar va bu esa sog'lom turmush tarziga bo'lgan motivatsiyani oshiradi.

Talabalar orasida sog'lom turmush tarzini shakllantirishda rekreatsion turizmning metodologik jihatlariga nazar tashlansa, avvalo tizimli, shaxsga yo'naltirilgan va faoliyatga asoslangan yondashuvlarga e'tibor qaratish zarurligi ta'kidlanadi. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv talabalarni individual xususiyatlarini hisobga olgan holda rekreatsion faoliyatga jalb etishni talab qiladi. Faoliyatga asoslangan yondashuv esa talabalarni rekreatsion tadbirlarning faol ishtirokchilariga aylantirish orqali sog'lom hayotga oid bilim va ko'nikmalarni amaliy ravishda o'zlashtirishlarini nazarda tutadi.

Shuningdek, rekreatsion turizm jarayonining samarali amalga oshirilishi pedagogik texnologiyalar bilan chambarchas bog'liqdir. Ushbu texnologiyalar orasida interaktiv metodlar, tabiat qo'ynidagi jismoniy mashg'ulotlar, guruhiy va individual sog'lomlashtiruvchi tadbirlar muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, talabalarni rekreatsion turizm orqali sog'lom turmush tarziga yo'naltirishning metodik jihatdan to'g'ri tashkil etilishi uchun pedagoglar va trenerlarning mazkur yo'nalish bo'yicha maxsus tayyorgarlik ko'rgan bo'lishlari zarur. Rekreatsion turizm orqali talabalarda sog'lom

turmush tarzini shakllantirishning nazariy asoslari bu jarayonning pedagogik-psixologik mohiyati, metodologik tamoyillari hamda ta'lim texnologiyalarini chuqur ilmiy jihatdan o'rganish orqali talqin qilinishi lozim. Bu esa yoshlarning sog'lom turmush tarziga bo'lgan qiziqishini oshirish hamda jamiyatning kelajagini yanada sog'lom va barkamol avlod bilan ta'minlashga xizmat qiladi.

Rekreatsion turizm orqali talabalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish masalasiga oid ilmiy-tadqiqot ishlari va adabiyotlar tahlil qilinar ekan, bu yo'nalishning mazmun-mohiyatini yoritishga bag'ishlangan bir qator ilmiy qarashlar mavjudligi kuzatiladi. Mazkur mavzu bo'yicha tadqiqot olib borgan olimlarning aksariyati rekreatsion faoliyatni sog'lom turmush tarzini shakllantirishdagi pedagogik omil sifatida qaraydilar.

Mavzuni ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilgan manbalar orasida, avvalo, sog'lom turmush tarzini shakllantirish nazariyasiga bag'ishlangan umumiy pedagogik ishlar muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, Mamatov[2], Azizxo'jayev[1], va Abdullayeva kabi tadqiqotchilar talabalarning sog'lom turmush tarzini shakllantirishda pedagogik texnologiyalar va innovatsion usullarni qo'llash zaruriyatini asoslaganlar. Bu olimlarning fikriga ko'ra, yoshlarning salomatligini mustahkamlash, ularning sog'lom hayot tarzi haqida tushunchalarini kengaytirish pedagogikaning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Shuningdek, rekreatsion turizmni talabalarning sog'lom turmush tarzini shakllantirish vositasi sifatida pedagogik jihatdan asoslashga bag'ishlangan tadqiqotlar ham mavjud. Xususan, Xolbekova va Jo'rayev[3], Mirzayev[4] kabi tadqiqotchilar rekreatsion turizmning talabalarning jismoniy va psixologik salomatligini yaxshilashdagi ahamiyatini ta'kidlaydilar hamda uni ta'lim jarayonining ajralmas qismi sifatida qaraydilar. Tadqiqotchilar fikricha, rekreatsion turizm orqali talabalar nafaqat salomatligini tiklaydilar, balki o'zaro muloqot, jamoada ishlash ko'nikmalari va ijtimoiy faollikni ham rivojlantiradilar.

Rossiya pedagogik adabiyotlarida mazkur masalaga nisbatan ko'plab fundamental tadqiqotlar olib borilgan. Masalan, Glushkov[5], Petrov[6] va Zorin kabi mualliflar rekreatsion faoliyatni pedagogik-psixologik nuqtai nazardan chuqur tadqiq etib, uning ta'lim jarayonidagi metodologik asoslarini ishlab chiqqanlar. Ularning ishlarida rekreatsion turizmning inson organizmidagi fiziologik va ruhiy o'zgarishlarni boshqarish mexanizmlarini ochib berishga urinishlar mavjud. Shuningdek, mazkur tadqiqotchilar rekreatsion faoliyat jarayonida talabalarning motivatsiyasini shakllantirish masalasiga ham katta ahamiyat qaratganlar.

Xorijiy adabiyotlarda ham rekreatsion turizm va sog'lom turmush tarzi orasidagi aloqalar ilmiy jihatdan keng yoritilgan. Jumladan, amerikan tadqiqotchisi Butler[7], avstraliyalik olim Jennings[8] va ingliz pedagogi Tribe[9] tomonidan yozilgan tadqiqotlarda rekreatsion turizmning yoshlar orasida sog'lom turmush tarzini shakllantirishda strategik ahamiyati qayd etilgan. Ularning fikriga ko'ra, rekreatsion turizm orqali yosh avlodda nafaqat jismoniy salomatlik, balki ekologik madaniyat, atrof-muhitga nisbatan mas'uliyat hissi ham shakllanadi.

O'zbekiston sharoitida olib borilgan tadqiqotlarda esa rekreatsion turizm faoliyatining pedagogik jihatlariga etarli darajada e'tibor berilmaganligini qayd etish mumkin. Shu bilan

birga mahalliy tadqiqotchilarning ishlarida oliy ta'lim muassasalarida talabalarni jismoniy tarbiyalash, sog'lom turmush tarzini rivojlantirishda rekreatsion usullar va vositalarni qo'llash zaruriyati ilmiy asoslab berilgan. Ushbu tadqiqotchilarning fikricha, talabalarning rekreatsion faoliyatini tashkil etish, ularning salomatligi bilan bog'liq muammolarni hal qilishda innovatsion yondashuvlar qo'llashni talab qiladi. Mavjud ilmiy manbalarni tahlil qilish natijasida rekreatsion turizm orqali talabalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari keng bo'lsa-da, bu jarayonning metodologik asoslari va amaliy qo'llash mexanizmlarini ilmiy jihatdan chuqurroq ishlab chiqishga ehtiyoj mavjudligi ko'rinib turibdi. Bu esa ushbu yo'nalishdagi tadqiqotlarni yanada chuqurlashtirishni talab qiladi va mazkur tadqiqot ishining ilmiy-nazariy jihatdan ahamiyatini oshiradi.

Mazkur tadqiqot doirasida rekreatsion turizm orqali talabalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishning nazariy-metodologik asoslari chuqur tahlil qilindi va mavjud ilmiy yondashuvlar asosida amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga harakat qilindi. Ushbu muammoning tahliliy jihatdan o'rganilishi, avvalo, bugungi kun oliy ta'lim tizimi oldidagi eng muhim pedagogik vazifalardan biri — talabalarning sog'lig'ini mustahkamlash, ularni jismoniy va ruhiy jihatdan faol, barkamol shaxslar qilib tarbiyalash zarurati bilan belgilanadi.

Mavjud nazariy manbalarning tahlili shuni ko'rsatadiki, sog'lom turmush tarzini shakllantirish murakkab pedagogik jarayon bo'lib, unda faqatgina nazariy bilimlarni etkazish etarli emas. Shu bois, rekreatsion turizm talabalarda sog'lom hayotga oid ko'nikma va malakalarni shakllantirishda pedagogik jihatdan samarali vosita sifatida tanlandi. Bu tanlov, avvalo, talabalar uchun rekreatsion tadbirlarning jozibadorligi, qiziqarli bo'lishi va amaliy xarakterga ega ekanligi bilan bog'liqdir. Tadqiqot davomida aniqlanganidek, rekreatsion turizm jarayonida talabalar jismoniy faollikni oshiradilar, stress holatlarini kamaytiradilar, tabiat bilan yaqindan muloqot qilib, ekologik va ijtimoiy mas'uliyatlarini rivojlantiradilar.

1.rasm Rekreatsion turizm orqali talabalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishning pedagogik sharoitlari

Muhokama qilinayotgan masalaning dolzarbligini yanada chuqurroq ochib berishda xorijiy va mahalliy pedagogik tajriba solishtirildi. Xorijiy tadqiqotlarda, xususan Butler[7] va Jennings[8] kabi tadqiqotchilarning ishlarida rekreatsion turizm jarayonining samaradorligi talabalarning atrof-muhit bilan bog'liq bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish, ularda ekologik ong va mas'uliyat hissini shakllantirish nuqtai nazaridan tahlil qilingan. Shu bilan birga, mazkur tadqiqotchilar rekreatsion turizm orqali jismoniy faollikni oshirish, sog'liqni mustahkamlash va talabalarda zararli odatlarga qarshi immunitet hosil qilish masalalariga ham alohida urg'u berganlar. Ushbu qarashlar mahalliy tadqiqotchilar Xolbekova va Jo'rayev[3] fikrlari bilan mos keladi, biroq O'zbekiston sharoitida mazkur jarayonning pedagogik texnologiyalarini rivojlantirish borasida hali etarli darajada ishlanmaganligi aniqlangan.

Tadqiqot davomida rekreatsion turizmni talabalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish vositasi sifatida amaliy jihatdan joriy etishda ayrim pedagogik muammolar ham mavjudligi kuzatildi. Jumladan, oliy ta'lim muassasalarida rekreatsion tadbirlarni tizimli tashkil qilish mexanizmlarining yo'qligi, talabalar uchun rekreatsion turizmga oid pedagogik dastur va metodik tavsiyalarning yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi aniqlangan. Bundan tashqari, ta'lim muassasalarida rekreatsion faoliyatga mos sharoitlarning yaratilmaganligi, pedagoglarning bu sohada etarlicha tayyor emasligi kabi muammolar ham mavjuddir. Shu sababli, rekreatsion turizm vositasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish jarayonining samarali bo'lishi uchun avvalo ta'lim muassasalarida mazkur yo'nalishda pedagogik texnologiyalar va amaliy metodlarni rivojlantirish zarurdir.

Muhokama davomida shaxsga yo'naltirilgan va faoliyatga asoslangan metodologik yondashuvlarga e'tibor qaratildi. Talabalarning individual xususiyatlarini hisobga olib, ularga mos keladigan rekreatsion tadbirlarni tanlash, shu bilan birga, talabalarni faol ishtirokchilar sifatida jalb qilish metodikasi samarali hisoblanadi. Ushbu jarayonning muvaffaqiyatli kechishi pedagoglarning maxsus tayyorgarligi va metodik jihatdan puxta o'ylangan yondashuvlariga bog'liqligi ta'kidlandi. Natijada, rekreatsion turizm orqali talabalarning o'z salomatliklariga bo'lgan munosabatini ijobiy tomonga o'zgartirish imkoniyatlari mavjudligi asoslandi.

Yuqoridagilarga asoslanib aytganda, rekreatsion turizm orqali talabalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish borasidagi mavjud ilmiy adabiyotlar, xorijiy tajriba va mahalliy sharoitlarni tahlil qilish orqali quyidagi xulosaga kelish mumkin: mazkur jarayonning samarali amalga oshirilishi uchun avvalo metodik jihatdan asoslangan pedagogik dastur ishlab chiqilishi, rekreatsion faoliyatlarning tizimli tarzda ta'lim jarayoniga kiritilishi hamda pedagogik kadrlarning maxsus tayyorgarlikdan o'tkazilishi muhimdir. Bu esa oliy ta'lim muassasalarida talabalar salomatligini mustahkamlashda innovatsion pedagogik yondashuvlarni joriy qilish imkoniyatlarini kengaytiradi va jamiyatimizning sog'lom kelajagini ta'minlashga xizmat qiladi.

Rekreatsion turizm orqali talabalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish bugungi ta'lim jarayonining dolzarb yo'nalishlaridan biri bo'lib, u yoshlarning jismoniy, ruhiy va ijtimoiy salomatligini ta'minlashda muhim pedagogik vosita sifatida e'tirof etiladi. Tadqiqot

davomida aniqlanishicha, rekreatsiyon turizm nafaqat talabalarni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etadi, balki ularda sog'lom hayotga oid bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish, zararli odatlarga nisbatan immunitet hosil qilish, ijtimoiy moslashuvchanlik va jamoada ishlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili, xorijiy va mahalliy tajribalar taqqoslovi shuni ko'rsatadiki, mazkur yo'nalishni samarali tashkil etish uchun tizimli, metodik asoslangan va shaxsga yo'naltirilgan pedagogik yondashuvlarni qo'llash muhim ahamiyatga ega. Rekreatsiyon faoliyatni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish, oliy ta'lim muassasalarida mos sharoitlar yaratish hamda bu borada malakali pedagog kadrlar tayyorlash zarurati mavjud.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, rekreatsiyon turizmni sog'lom turmush tarzini shakllantirish vositasi sifatida keng joriy etish nafaqat talabalarning sog'lig'ini mustahkamlash, balki ularni barkamol, har tomonlama etuk shaxs sifatida shakllantirishga zamin yaratadi. Bu esa, o'z navbatida, sog'lom jamiyatni barpo etish yo'lida muhim omillardan biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Azizxo'jaev, A. A. Pedagogika: umumiy, amaliy va ta'lim texnologiyalari / A. A. Azizxo'jaev. – T.: Iqtisodiyot, 2020. – 432 b.
2. Mamatov, N. Sog'lom turmush tarzi va jismoniy faollik / N. Mamatov. – T.: Ta'lim, 2019. – 256 b.
3. Xolbekova, M., Jo'raev, R. Talabalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishda rekreatsiyon faoliyatning o'rni // Pedagogika va psixologiya. – 2021. – №3. – B. 101–105.
4. Mirzaev, B. Rekreatsiyon turizmning pedagogik asoslari // Jismoniy tarbiya va sport. – 2020. – №5. – B. 88–92.
5. Глушков, А. А. Рекреатсионная педагогика: теория и практика / А. А. Глушков. – Москва: Педагогика, 2017. – 240 с.
6. Петров, И. В., Зорин, С. А. Туризм в образовательном пространстве: рекреатсия и здоровье молодежи / И. В. Петров, С. А. Зорин. – СПб.: Знание, 2018. – 188 с.
7. Butler, R. Tourism and Recreation: Principles and Practice / R. Butler. – New York: Routledge, 2021. – 312 p.
8. Jennings, G. Recreation and Youth Wellbeing / G. Jennings. – Melbourne: Education Press, 2019. – 265 p.
9. Tribe, J. The Economics of Leisure and Tourism / J. Tribe. – Oxford: Butterworth-Heinemann, 2017. – 390 p.
10. Babajanov I. (2025). Rekreatsiyon turizm asosida sog'lom jamoaviy muhitni shakllantirish usullari. Pedagogika i psixologiya v sovremenном мире: teoreticheskie i prakticheskie issledovaniya, 4(9), 56–58.

11. Babajanov, I. (2025). Formation of psychological stability and positive life mood in students through recreational tourism. Development And Innovations In Science international scientific-online conference (T. 4, vol 5, pp. 51–54).
12. Babajanov, I. Talabalar o'rtasida rekreatsion turizm orqali sog'lom turmush tarzini shakllantirishda ilg'or xorijiy tajribasi tahlili. Ta'limda istiqbolli izlanishlar - xalqaro ilmiy-metodik jurnal № 3/2025. B 227-231.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Babajanov Ilhom Abdulla o'g'li**, tamustaqil izlanuvchi, [**Бабаджанов Ильхом Абдулла оглы**, независимый исследователь], [**Ilkhom A. Babajanov** independent researcher]; manzil: O'zbekiston, Urganch shahar, 220100, Hamid Olimjon ko'chasi, 14-uy [адрес: Узбекистан, город Ургенч, 220100, улица Хаида Алимджана, дом 14], [address: Uzbekistan, Urgench city, 220100, 14 Hamid Alimjon Street]